

37.013:130.2(575.1)

Карши даалат университети дотценти
педагогика фанлари номзоди. Н.Орипова

БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАРДА МАЪНАВИЙ-МАЪРИФИЙ ФАОЛИЯТГА АКСИОЛОГИК МУНОСАБАТНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЗАРУРИЯТИ

Раҳматуллаева Гулноза Мавланжоновна

Андижон давлат университети таянч докторанти

Аннотация: Бўлажак ўқитувчиларда маънавий-маърифий фаолиятга аксиологик муносабатни ривожлантиришнинг зарурияти ва аҳамияти омиллари бериб ўтилган. Маънавий-маърифий фаолият яхлит фан сифатида ўрганилмайди, балки фанлараро интеграция ва жамият ҳаёти билан боғлиқликда ўрганилади. Бу фаолиятга доир муаммолар назарий ва амалий жиҳатдан ахлоқшунослик, маданиятшунослик, фалсафа, психология, педагогика, эстетика каби фанлар таркибида турли даражада ўрганиб келинади.

Таянч сўзлар: Ижтимоий тармоқ, оммавий маданият, коррупция, маданият, маърифат, Инновация.

НЕОБХОДИМОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ АКСИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

Раҳматуллаева Гулноза Мавланжановна

Базовый докторант Андijanского государственного университета

Аннотации: Приведены факторы необходимости и важности формирования ценностного отношения к духовно-просветительской деятельности у будущих учителей. Духовно-просветительская деятельность изучается не как наука в целом, а в связи с междисциплинарной интеграцией и общественной жизнью. Проблемы, связанные с этой деятельностью, теоретически и практически изучаются на разных уровнях в дисциплинах этики, культурологии, философии, психологии, педагогики, эстетики.

Ключевые слова: Социальные сети, популярная культура, коррупция, культура, просвещение, инновации.

THE NEED AND IMPORTANCE OF DEVELOPING AN AXIOLOGICAL APPROACH TO SPIRITUAL AND EDUCATIONAL ACTIVITY IN FUTURE TEACHERS

Rahmatullayeva Gulnoza Mavlonjonovna

Basic doctoral student of Andijan State University

Annotation: Factors of necessity and importance of development of axiological attitude to spiritual-enlightenment activity in future teachers are given. Spiritual-enlightenment activity is not studied as a whole science, but in connection with interdisciplinary integration and social life. Problems related to this activity are theoretically and practically studied at different levels in the disciplines of ethics, cultural studies, philosophy, psychology, pedagogy, aesthetics.

Keywords: Social Networking, Popular Culture, Corruption, Culture, Enlightenment, Innovation.

Маънавий-маърифий фаолият инсоннинг ижтимоий-маданий мавжудот сифатидаги моҳиятини англатадиган, уни юксалишга даъват этадиган, виждони, иймони, эътиқоди, дунёқарашини, мафкуравий салоҳиятини мустаҳкамлайдиган, миллий ва умуминсоний қадриятларни англаш, тарғиб қилиш, жамият мақсад ва вазифаларига мувофиқ маънавий-ахлоқий салоҳиятини таркиб топтириш, ривожлантириш жараёнидир. Маънавий-маърифий фаолият яхлит фан сифатида ўрганилмайди, балки фанлараро интеграция ва жамият ҳаёти билан боғлиқликда ўрганилади. Бу фаолиятга доир муаммолар назарий ва амалий жиҳатдан ахлоқшунослик, маданиятшунослик, фалсафа, психология, педагогика, эстетика каби фанлар таркибида турли даражада ўрганиб келинади.

Бўлажак ўқитувчиларни маънавий-маърифий фаолиятга тайёрлашда талабалар мазкур соҳага бевосита масъул сифатида фаолият кўрсатадиган Республика Маънавият ва маърифат марказининг фаолияти, марказнинг функциялари, тузилишини билиши, ўзининг келгуси фаолиятида маълумотларнинг илк манбаларидан фойдаланишда марказ интернет саҳифалари ва марказга тегишли нашрлардан фойдаланиши зарур бўлади. Бўлажак ўқитувчининг маънавий-маърифий фаолияти мактаб билан чегараланмайди, балки барча давлат органлари ва нодавлат ташкилотлар билан ҳамкорликни назарда тутди. Бу ҳолда талабаларда ташкилотчилик, расмий мулоқот қилиш, ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатлар асосида иш юритиши, расмий этикет қоидаларини ўзлаштирганлигини талаб этади. Шунингдек, ҳамкорлик доирасида маънавий-маърифий ишларни мувофиқлаштириш кўникмаси ривожланганлиги талаб этилади.

Талабаларда кундалик ҳаётда ҳам миллий манфаатларимизга, ҳаёт тарзимизга зид бўлган зарарли ғоялар ва маънавий таҳдидларнинг моҳиятини ва аҳолининг турли қатламларига таъсирини ўрганиб бориш юзасидан билим, кўникма ва тажриба ортиришга йўналтириш лозим бўлади. Шунингдек:

– жамият ёшлари онгига салбий таъсир этувчи, уларни ғоявий жиҳатдан қарам этишга йўналтирилган ҳаракатларга қарши самарали кураш олиб бориш ҳамда иродали, фидойи, ватанпарвар ва ўз мустақил фикрига эга авлодга тарбия бериш ва тарбиялаш мазмуни, воситалари, методларини профессионал ўзлаштириши;

- педагогик фаолиятда давлат сиёсатининг устувор йўналишлари, ислохотларнинг моҳияти, қабул қилинган қонун ҳужжатлари ва давлат дастурларининг аҳамиятини кенг жамоатчиликка етказиш бўйича билим ва кўникмаларга, дастлабки тажрибаларга эга бўлиши;
- талабалар маънавий-маърифий фаолиятни амалга оширишнинг самарали ва таъсирчан тарғибот технологиялари ҳамда усулларини билиши, қўллай олиши;
- касбий фаолиятда маънавий-маърифий ва тарбиявий ишларни амалга оширишга доир хорижий тажрибаларни билиши ва уларнинг элементларини миллий шарт-шароитлардан келиб чиққан ҳолда тадбиқ этиши;
- бугунги мафкуравий жараёнларни илмий-амалий жиҳатдан атрофлича таҳлил қилиш ва баҳолаш кўникмасига эга бўлиши;
- маънавий-маърифий ва тарбиявий ишлар мониторингини ўтказиш, ўз фаолиятида аниқланган муаммоларни бартараф этиш бўйича илмий асосланган тарбия технологиялари ва тажрибаларини самарали қўллай олиши;
- Республикада амалга оширилаётган маънавий тарбия, ижтимоий-гуманитар фанлар бўйича олиб борилаётган фундаментал, амалий ва инновацион тадқиқотлар билан мунтазам танишиб бориши ва уларнинг амалиётга тадбиқ этилишини кузатиб, ўз фаолиятига тадбиқ этиш юзасидан қарорлар қабул қилиш кўникмасига эга бўлиши лозим.

Жамиятда оилалардаги тузилмалар ўзгариб бормоқда. Баъзи ёш оилаларда аввалгидай уч авлод бирга яшаши камайиб бормоқда. Оила катта авлод вакиларининг биргаликда яшаши фарзандларда кадриятлар камол топишида катта аҳамиятга эга. Шунингдек, глобаллашув даврида ахборот оқимининг катталиги ёшларга таъсир қилмай қолмайди. Инсонларнинг иқтисодий-ижтимоий, маданий эҳтиёжлари ҳам ўзгариб бормоқда. Бу эса ҳар бир инсоннинг индивидуал турмуш кечиришига сабаб бўлади. Социологлар W.Страусс ва Н.Ховеларнинг³ фикрича, авлодлар алмашинуви тезлашмоқда ва уларнинг фикрлаш даражаси ҳам ўзгариб бормоқда. Ҳозирги мактаб ёшидаги болалар асосан Z ва α (Alpha) ген авлодларига тўғри келади. Бу эса маънавий-маърифий соҳада кадриятларга муносабатни

³ Kremser C.W. The Misery of Historicism Today: The Generational Theory of William Strauss and Neil Howe // Brill Verlag, 2019. – 179 p.

шаклланишида муҳим эканлигини кўрсатади. Бошқа тарафдан мактабларнинг ўқувчиларга таълим ва тарбия беришдаги функционал вазифалари салмоғи, ижтимоий маъсулияти йилдан-йилга ошиб бормоқда. Бундай вазиятда ўқувчиларга қадриятларни етказишда ҳам ўқитувчидан улкан профессионаллик, мунтазам равишда фаоллаштириб турувчи билим ва кўникмалар талаб этади. Шунингдек, таълим тизимидаги халқаро баҳолаш дастурларининг жорий этилиши жамиятнинг йилдан-йилга таълим ва унинг сифатига талаблари ошиб бораётганини билдиради.

Глобаллашув жараёнининг шиддат билан тус олиши оқибатида ўсиб келаётган ёшлар орасида турли ёт ғоялар шаклланишининг олдини олишга қаратилган чора-тадбирлар мамлакатимизда рўй бераётган янгилиниш суръатларидан ортда қолмоқда. Дунёда юз бераётган мураккаб мафкуравий ва геосиёсий жараёнларни англаш даражасининг етарлича шаклланмагани одам савдоси, экстремизм, “оммавий маданият” ва наркобизнес каби таҳдидларга қарши курашишда миллий ғоя омилидан фойдаланиш имкониятини бермаяпти. Ёшлар орасида “миллий нигилизм”⁴ деган мафкура ёйилмоқда.⁵ Шунингдек, ёшлар маънавий қиёфасига жиддий бузғунчи таъсир кўрсатувчи оммавий маданият⁶ деб номланувчи таҳдид шакли пайдо бўлди.

Глобаллашув шароитида дунёдаги барча муаммолар бир-бирига боғланиб боради. Фан тараққиёти ҳам атрофни қуршаб олган мафкуравий, сиёсий, ижтимоий ва иқтисодий жараёнлар билан чамбарчас боғлиқлиги яққол намоён бўлмоқда. Глобаллашувнинг ёшлар тарбиясига ўтказаетган салбий таъсири яна қуйидагиларда намоён бўлмоқда: информацион воситаларнинг юксак ривожланиши натижасида, бу воситалар орқали таклиф этилаётган “қадриятлар” кўп ҳолларда ёшларни миллий қадриятлардан узоқлашишига сабаб бўлмоқда;

⁴ Нигилизм сўзи лотинча “nihil” ҳеч нима сўздан олинган бўлиб, ўзининг ёки юртининг куч-қудратига ишонмаслик, уларга паст баҳо бериш, эртанги кунга ишончсизлик, умидсизликни англатади. Миллий нигилизм эса муайян миллат вакилларининг ўз миллати имкониятларини камситиб, пасайтириб баҳолаш, ўз юртининг қадрига етмаслик, мамлакатида рўй бераётган ўзгаришлар миқёсини англай олмаслик тарзида намоён бўлади.

⁵ Тўраев Б.О. Ижтимоий фалсафа, социология, миллий ғоя ва публицистика. Танланган асарлар. 2-жилд. –Т.: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси, 2015. – Б. 221.

⁶ Оммавий маданият деб халқимизнинг ахлоқий, маданий, маънавий қадриятларини ва эстетик дидини бузишга йўналтирилган, “гўёки, ҳамма учун бирдай керакли маданият” қиёфасида намоён бўлувчи ахлоқсизлик, маданиятсизлик, шафқатсизлик ва беҳаёликка асосланган маданиятга айтилади.

“оммавий маданият” турли хил кўринишларининг (кийиниш, қизиқиш, бўш вақт ўтказиш, дидларнинг саёзлашуви) ёшлар орасида тобора кенг тарқалиши; ғарбона индивидуализм, эгоцентризм, андишасизлик, беҳаёлик ва зўравонлик, миллий қадриятларга ва ижтимоий манфаатларга беписандлик билан муносабатда бўлиш каби иллатларни келтириб чиқармоқда, ёшлар орасида тақлидчилик, ғарбона идеалларга эргашиш кенг ёйилмоқда. Ёшларни миллий ўзлигидан айириш, миллий анъаналар ва урф-одатларига зарба бериб, шу орқали миллатлар устидан ҳукмронликка эришиш тамойили кучайиб бормоқда.

Ғарб давлатларида маънавий-маърифий соҳадаги муаммолар “ижтимоий муаммолар”, “тараққиёт ёки маданиятлараро муаммолар”, “теологик муаммолар” сифатида талқин қилинади ва жамиятда мазкур муаммоларнинг салбий оқибатлари юзасидан асосли хавотирлар мавжуд. А.Печчеи ўз асарида салбий оқибатларнинг кўламини баҳолаб, “... инсоният бундай таҳликали ҳолатдан фақатгина, ўз тафаккури ва хулқ атворида кескин инқилобий ўзгаришларни шакллантирибгина қутилиши мумкин”⁷ деган хулосага келган. И.Б.Чубаюс “жамият тарихида қадриятлар тизимининг тараққиёти глобаллашув жараёнига олиб келди”⁸ деб таъкидлаган бўлса, Гидденс бу жараён хусусида шундай фикр билдиради: “Анъана ва одатларнинг ҳаётимизга таъсири кундан кунга камайиб бормоқда ва бу ижобий жараён, зеро, у инсонга шу пайтгача эришилмаган шахсий эркинликни ҳада этади”⁹. Биз мазкур фикрни қўллаб-қувватламаган ҳолда, гарчи шахсий эркинлик деб аталса-да ўзликдан йироқлашиш, инсон омилининг камайиб бориши ва ўз навбатида жамиятларда ижтимоий-руҳий муаммоларнинг кенг ёйилишига сабаб бўлмоқда.

Франсуз тадқиқотчиси Б.Банди глобаллашувни “муттасил давом этадиган тарихий жараён”, “жаҳоннинг гомогенлашув ва универсаллашув жараёни”, “миллий чегараларнинг ювилиб кетиши” жараёни¹⁰ деб таърифлайди. Фикримизча, глобаллашув атамасининг бундай талқин қилиниши миллатлар тақдири учун хавф ҳисобланса, бошқа томондан маънавий-маърифий фаолиятнинг муҳим вазифа

⁷ Печчеи А. Человеческие качества. Издательство „Прогресс“, 1980. – С. 5.

⁸ Глобализация, энциклопедия. Под. ред. И.И.Мазур и А.Н.Чумаков. – М.: 2003. – С. 181.

⁹ Giddens A. Runaway world: How Globalisation is Reshaping our live // New York: Routledge. 2000. – 17 p.

¹⁰ Глобализация, энциклопедия. Под. ред. И.И.Мазур и А.Н.Чумаков. – М.: 2003. – С. 162.

эканлигини исботлаш учун муҳим манба ҳисобланади. Тадқиқотчи А.Эркаев фикрича, "...глобаллашув иқтисодий, сиёсий, маданий алоқаларнинг ҳаддан ташқари интенсивлашуви, энг янги ахборот технологиялари ва умуман, ахборотнинг жаҳон миқёсида шиддат билан тарқалиши, халқаро стандартлашув ва маиший турмушда, истеъмолда умумий қолип ва андозаларнинг пайдо бўлишидир"¹¹. Шу ўринда айтиш жоизки, маънавий-маърифий соҳадаги ислохотлар натижасида инсонларда миллий маданият ва шу орқали миллий характер ривожланиб боради. Миллий характер эса ҳимоя қобиғи вазифасини ўтаб, маълум трансформация бўлаётган ижтимоий меъёрларни ўзлаштиради ва маъқул келмаганларини қабул қилмайди. Глобаллашув жараёнлари ўз навбатида "ёшларда ижтимоий-фалсафий дунёқараш шаклланишида салбий омилларнинг юзага келишига сабаб бўлмоқда".¹² Баъзи давлатларда ёшларнинг руҳияти ва маънавий ўсишига салбий таъсир кўрсатиши мумкин бўлган ахборотларни тарқатгани учун жиноий жавобгарлик кўзда тутилган.¹³

Юқоридаги фикрлардан келиб чиққан ҳолда айтиш мумкинки, глобаллашув таълим тизими олдига янги вазифаларни юкламоқда. "Таълим тўғрисида"ги Қонунга мувофиқ таълим – бу инсон, жамият, давлат манфаатлари йўлидаги аниқ мақсадга йўналтирилган жараён деб таъкидланса, унинг бош ижрочиси ўқитувчилар ҳисобланади. Маънавий-маърифий фаолият эса ўқитувчи касбий фаолиятининг ажралмас қисми ҳисобланади. Таълим тизими мазмуни, шакли ва усулларини белгиловчи қоидалар, тамойилларда маънавий-маърифий фаолиятнинг мазкур жиҳатлари ҳам ёритилиб ўтилади. Олий ўқув юртларида бўлажак ўқитувчиларни тайёрлаш – таълимни инсонпарварлаштириш билан чамбарчас боғлиқ ва ажралмас қисмидир.

Олима О. Ҳамдамова таълимни инсонпарварлаштиришнинг муҳим жиҳатларини "ижтимоий-маданий кадриятларни инсоннинг ижтимоий интизоми ва унинг ихтисослик бўйича меҳнат фаолиятининг ажралмас ва табиий

¹¹ Эркаев А. Глобаллашув ахборот хуружи ва оммавий маданият // Тафаккур. 2008. 11-12 б.

¹² Абдурахмонова Х.Р. Ёшларнинг ижтимоий-фалсафий дунёқарашини шакллантиришда оммавий маданиятнинг салбий таъсири. "Фуқаролик жамиятини ривожлантириш жараёнида ёшлар ижтимоий фаоллигини ошириш омиллари" мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари. – Самарқанд, 2018. – Б 15.

¹³ Қодирова З. Ахборот хуружининг ёшлар дунёқарашига таъсири. Тўплам. Ёшларни ахборот-психологик хуружларидан ҳимоя қилиш технологиялари: назария ва амалиёт. –Т.: ЎзМУ, 2012. –Б. 151.

белгиларига, хусусиятларига айлантиришдан иборат бўлиб, бўлажак мутахассиснинг инсонпарварлик сифат ва фазилатларининг устувор бўлишини таъминлашга қаратилади”¹⁴ деб таъкидлайди. Демак, ижтимоий-маданий кадриятлар бўлажак ўқитувчиларни тайёрлашда устуворликни белгилаб берар экан, уларни тадқиқ қилиш мазкур фикрнинг туб моҳиятини очиб беришга ёрдам беради.

Бўлажак ўқитувчиларда маънавий-маърифий фаолиятга аксиологик муносабатни ривожлантиришнинг зарурияти ва аҳамиятини юқоридаги таҳлиллар асосида қуйидагича хулосалаймиз:

– ҳозирги даврда жаҳонда ғоявий-мафкуравий курашлар кескин давом этиб, маънавий таҳдидлар кучайиб бормоқда ва ёшлар ўртасида миллий кадриятларга беписандлик, хурмацизлик, зарарли ёт ғоялар таъсирига бери-лиш, жинойтчилик ва экстремизм ҳаракатларига адашиб қўшилиб қолиш ҳолатлари ҳамон учрамоқда;

– маънавий-маърифий ишларнинг таъсирчанлигини ошириш, маънавият соҳасидаги ички ва ташқи таҳдид ҳамда хавф-хатарларга қарши самарали курашиш, жамиятда мафкуравий иммунитетни мустаҳкамлаш зарур;

– аҳоли ўртасида фаол фуқаролик позициясини шакллантириш, жамиятда миллий ва умуминсоний кадриятларга асосланган демократик тамойилларни қарор топтириш лозим;

– мамлакатимизда амалга оширилаётган сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, маънавий-маърифий ислохотларнинг, қабул қилинаётган қонун ҳужжатларининг мазмун-моҳиятини ёш авлод онгига сингдириш лозим;

– жамиятда ижтимоий-маънавий муҳитни юксалтириш зурур;

– узлуксиз маънавий-маърифий тарбия ва тарғибот-ташвиқот ишларини ташкил этишда бўлажак ўқитувчилардан фаолият стратегик йўналишларини мукамал ўрганган, таъсирчан, креатив ва инновацион услубларни қўллаш олиш кўникма ва малакаларига эга бўлиши талаб этилади.

¹⁴ Ҳамдамова О. Маънавият асослари (Баркамол авлодни тарбиялашда узлуксиз таълимни инсонпарварлаштириш технологияси). –Т.: 2018. – Б. 4.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонуни. 2020 йил 23 сентябрь, ЎРҚ-637-сон. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.09.2020 й. 03/20/637/1313-сон.
2. Абу Райҳон Беруний. Тарайҳалар (Жавохирот китобидан). –Т.: Мерос, 1991. – 47 б.
3. Абдулла Авлоний. Туркий гулистон ёхуд ахлоқ. – Т.: Чўлпон, 1994. – 182 б.
4. Абдуллаев М., Умаров Э., Очилдиев А., Йўлдошев А., Абдуллаев А. Маданиятшунослик асослари. –Т.: Турон-Иқбол, 2006. – Б. 24
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 мартдаги “Маънавий-маърифий ишлар тизимини тубдан такомиллаштириш чора- тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5040-сон Қарори / Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 26.03.2021 й., 07/21/5040/0243-сон.